

Os Efeitos da Publicidade Híbrida para as Gerações Y e Z

Maria Clara JABORANDY¹

Sofia DINIS-ESTEVES²

Isabel FARINHA³

Resumo:

Este artigo, baseado numa dissertação de mestrado com o mesmo título, estuda as reações das gerações Y e Z em torno dos vários formatos da hibridização da publicidade. O artigo pressupõe que as mudanças socioculturais conectadas à tecnologia, à internet e à publicidade durante os anos de definição das gerações Y e Z provocasse que esse coorte geracional tivesse percepções diferentes sobre a eficácia da publicidade. Em termos metodológicos recorreu-se a uma pesquisa quantitativa através de um inquérito por questionário e uma abordagem qualitativa através da prática de um focus group online. Conclui-se que interromper o entretenimento do consumidor de ambas as gerações não é ideal, promovendo mensagens subitamente esquecíveis, e que o livre-arbítrio é o novo aliado para uma boa efetividade publicitária.

Palavras-chave: Publicidade Híbrida; Publicidade de Intromissão; Estudo Geracional; Geração Y; Geração Z.

Abstract:

This article, based off of a same-titled dissertation, analyzes the reactions of generations Y and Z about the various formats of hybridization of advertising. This article presupposes that the socio-cultural changes connected to technology, the internet and advertisement during the years of definition of generations Y and Z caused this generational cohort to have different perceptions about the effectiveness of advertising. A two-phase methodology is described: a quantitative research method through a questionnaire survey and a qualitative approach through the practice of an online focus group. It was concluded that interrupting entertainment is not an ideal approach for both generations, promoting messages that are overall forgettable, and that free will is the new ally for good advertising effectiveness.

Keywords: Hybrid Advertising; Interruptive Advertisement; Generational Study; Generation Y; Generation Z.

¹ Mestre em Design e Publicidade pelo IADE-Universidade Europeia, e-mail: clarajaborandy@gmail.com

² Professora auxiliar convidada do IADE-Universidade Europeia, especializada em Inovação e impacto da investigação no Doutoramento de Engenharia Industrial, e-mail: ana.esteves@universidadeeuropeia.pt (Co-orientadora).

³ Professora auxiliar do IADE-Universidade Europeia, PhD, especializada em Comunicação, Sociologia do Consumo e Marketing Escolar, e-mail: isabel.farinha@universidadeeuropeia.pt (Co-orientadora).

INTRODUÇÃO

Quando não existia competição, a publicidade apenas servia para divulgação de produtos, invenções e inovações. Com o avanço da tecnologia, a mesma tinha a finalidade de disseminar a informação de que um produto era melhor do que outro, funcionando como um utensílio de diferenciação e até superioridade mercadológica entre produtos (Godin, 1999). Essa lógica foi alterada com a chegada da internet e a rápida ascensão da tecnologia: quanto mais se via a publicidade mais ela se tornava uma interrupção do entretenimento do consumidor. A publicidade tradicional portanto tomou uma característica naturalmente intrusiva, a ponto que atrapalhava o momento de lazer do espectador.

Misturar o entretenimento e a publicidade mostrava ser uma boa estratégia para evitar a aversão do consumidor. Os anunciantes teriam de, como comenta Donaton (2007, p. 26) “mudar de modelo, da intrusão para o convite” criando publicidades cuja mensagem busca evitar - pelo menos a princípio - o contexto de interrupção.

Por outro lado, com uma maior autonomia de escolha de consumo de entretenimento, torna-se cada vez mais difícil capturar a atenção do consumidor. Nesse cenário, o conhecimento de novas formas de se desenvolver o conteúdo publicitário torna-se imprescindível. Para se adaptarem às mudanças do consumidor e do surgimento de novos meios, muitas marcas têm buscado uma publicidade mais hibridizada com o conteúdo informativo e/ou de entretenimento, exibindo uma comunicação publicitária de forma menos invasiva e mais contextualizada (Craveiro e Lima, 2019).

Este artigo científico analisa as gerações Y e Z em seus contextos sociais a partir da ligação entre espectador/publicidade, e a relação profunda entre os processos internos e sentimentais no âmbito da comunicação que os mesmos absorvem, especialmente no contexto de conteúdos midiáticos de entretenimento. São demonstrados exemplos de publicidades que se misturam com o entretenimento, assim como são estudados os comportamentos da geração Y, que passou pelo *boom* da tecnologia, e a geração Z, que já nasceu dentro de uma sociedade globalizada. Por fim relacionam-se e comparam-se os dois assuntos, de forma a entender a diferença intergeracional voltado ao assunto das publicidades de entretenimento, em especial, a publicidade híbrida.

Em busca de soluções para possíveis melhores estratégias de comunicação futuras para os consumidores das gerações Y e Z, frisamos que o objetivo geral e pergunta central da investigação é de entender e comparar a forma que o consumidor das gerações Y e Z interagem face aos diferentes formatos de publicidade híbrida em um ambiente transmedia, estruturado, também, nos seguintes objetivos específicos:

1. Analisar se a união com o entretenimento é o principal fator de sucesso de uma publicidade híbrida.

2. Perceber se a publicidade híbrida contribui para a recordação publicitária.
3. Ressaltar a possível existência de formatos híbridos específicos que se destaquem para as gerações Y e Z.

1 O ENTRETENIMENTO PUBLICITÁRIO

Com tanta informação originária do surgimento da *internet* e a predisposição de aproveitamento de novas tecnologias está cada vez mais difícil sustentar a atenção do público. Porém existem diversos meios que desprestigiam o monopólio da publicidade tradicional de televisão e jornais, e promovem a interação e controle ao espectador.

Pode-se partir da suposição que a mensagem publicitária é mais bem sucedida o quanto mais deixa de se parecer com publicidade, o quanto menos utilize o tradicionalismo que existe no discurso publicitário convencional (Covaleski, 2010). Propriamente, é ideal camuflar o discurso publicitário dentro do entretenimento, vesti-lo de diversão, porém sem reduzir sua função natural de persuasão (Covaleski, 2010). Alguns exemplos da publicidade aliada ao entretenimento são conhecidos como *advertainment* (*branded content* e *product placement*) e publicidade híbrida.

Advertainment é “um segmento da publicidade que procura difundir uma marca por meio do entretenimento, seja usando jogos on-line ou filmes com enredos que não necessariamente estão ligados com a empresa idealizadora do projeto” (Borsanelli, 2007, p. 4). Dentro da filosofia do *advertainment* existem duas facetas: *Branded content* e *Product Placement* (Russell, 2007), a saber:

No *branded content* a marca não é protagonista, mas o realizador da peça (Aguiar e Steinhäuser, 2019). O principal objetivo do *branded content*, como dizem Santa Helena e Pinheiro (2012), é fazer com que as pessoas assimilem a mensagem publicitária, os atributos e os conceitos da marca de forma envolvente.

No *Product Placement* é toda inserção de produto, marca ou serviço num meio audiovisual de entretenimento: filmes, músicas, séries, videojogos, livros e revistas. É uma ferramenta que consiste em “inserir uma marca e/ou produtos em um conteúdo editorial ou de entretenimento” (Aguiar e Steinhäuser, 2019, p. 144). Lehu (2009) sustenta que na sua forma menos elaborada, o *product placement* simplesmente permite a presença de uma marca ou produto na tela. Já na sua forma mais efetiva, é tão integrado na história que a sua presença parece ser lógica, quase indispensável.

A definição prévia de *advertainment* (*branded content* e *product placement*) é importante para ser possível diferenciar a publicidade híbrida destes outros métodos. Aliás, não necessariamente diferenciar, mas contextualizar de forma mais abrangente.

1.1 PUBLICIDADE HÍBRIDA

A publicidade híbrida, tal como o nome indica, é uma mistura de diversos aspetos que a separam da publicidade tradicional; é a publicidade que “anuncia, entretém e interage” (Covaleski, 2010. p. 141). Covaleski (2010) também defende a condição de um meio comunicativo à publicidade hibridizada, intitulado como entretenimento publicitário interativo, que propõe-se como alternativa a um modelo estandardizado de publicidade, visto como insurgente, mas que não exclui padrões tradicionais e é “uma proposta criativa à obsolescência de uma comunicação publicitária que não conseguiu seguir a contemporaneidade e às convergências mediáticas de ambientes transmedia, como hoje se conhecem” (Covaleski, 2010, p. 168).

Covaleski (2013) conceitua a publicidade híbrida como um discurso composto por quatro dimensões: persuasão, entretenimento, interação e partilha. Estas quatro dimensões unem as características da publicidade, do entretenimento e da tecnologia. As quatro dimensões serão definidas abaixo:

Para Shimp (2002) a persuasão é a essência da comunicação de marketing, onde entende-se como persuasão o meio utilizado para direcionar pessoas a um determinado ponto de vista. Viana (2017, p. 100) define como “o discurso deliberativo da publicidade”, e faz alusão à publicidade híbrida ao lembrar ao leitor que a publicidade, mesmo em carácter híbrido (cujo ofício principal é entreter), ainda “possui a função de dirigir sua comunicação a outro, na intenção de levá-lo a algo” (Viana, 2017, p. 100).

O entretenimento é um elemento que não se encontra na publicidade tradicional. Diferente do tom humorístico da mensagem publicitária, o que separa o tradicionalismo do hibridismo no caso do entretenimento é a forma e o meio em que a publicidade é inserida. É importante investigar o entretenimento por ser um fator excludente ao tradicionalismo. Apesar da nomenclatura parecer de fácil definição, sua utilidade no âmbito mediático possui uma característica abstrata. Relaciona-se com uma questão cultural que ocupe momentos ociosos (Viana, 2017).

Para o vector interação possuímos a percepção de que desde que a *internet* começou a se hibridizar com a publicidade, a mesma deixou de ser um monólogo e passou a ser um diálogo. É importante entender este fator porque um diálogo pode priorizar a publicidade híbrida, visto que o consumidor global pode sentir-se atraído pelo diálogo. Este diz respeito à possibilidade de conversa e a reciprocidade entre marca e consumidor, através do hibridismo. Define que dispositivos tecnológicos criaram zonas de contacto específicas que podem fazer o interlocutor e o locutor interagirem (Viana, 2017, p. 106).

Compartilhamento ou partilha é algo inerente à *internet*. Requer o ponto de vista de que o cidadão global está conectado e procura conectar outras pessoas aos seus

interesses. É importante segmentar este pensamento de partilha porque a publicidade tradicional atualmente também pode ser partilhada, mas talvez não seja partilhada com a mesma frequência do que a híbrida por não ser tão atraente. Este vector, de acordo com Covaleski (2013, p. 25), diz respeito à “alta probabilidade de recomendação ou espontaneidade do receptor em partilhar conteúdos sorvidos a partir de uma experiência positiva empreendida”.

Criadas com o objetivo de envolver e prender a atenção, esses modelos díspares de se fazer publicidade abrangem diversos métodos e esforços que são submetidos por uma marca qualquer, fazendo com que elas parem de interromper, e comecem a entreter (Santa Helena e Pinheiro, 2013, p. 96). Porém, de que adianta o esforço do entretenimento se não atrai o consumidor que o procura? Torna-se assim necessário melhor entender amostras populacionais consumidoras do entretenimento publicitário interativo.

2 ESTUDO DAS GERAÇÕES Y E Z

Não existe um consenso académico-científico acerca do início e término de cada geração (Casarotto, 2019). Para esta pesquisa o foco amostral é feito nas gerações Y e Z, que viveram uma discrepância entre o *boom* da tecnologia, a ascensão da internet e o nascimento dos *medias* sociais. Porém, é necessário um macro-entendimento sobre as gerações como um objeto de estudo sociológico, e a razão pela qual são estudadas e separadas.

Geração é um conceito proveniente da sociologia, e possui como definição de maior influência a de Karl Mannheim (Feixa, Leccardi, 2010; Parry, Urwin, 2010; Weller, 2010; Dencker, Joshi, Martocchio, 2007). Mannheim define ‘Geração’ como uma parte do processo histórico que indivíduos da mesma idade-classe compartilham. Existem dois elementos centrais que constituem uma geração: eventos que quebram a continuidade histórica e a vivência desse momento por membros de um grupo etário durante seu processo de socialização (adolescência e início da idade adulta), predispondo-os a certos modos de pensar e experiências (Cordeiro *et al*, 2013). Influências históricas semelhantes também são consideradas, entre estas intelectuais, sociais e políticas (Feixa e Leccardi, 2010). Assim é feita a distinção das gerações Y e Z nesta pesquisa: a geração Y viveu o *boom* da tecnologia durante sua adolescência/idade adulta, e a geração Z nasceu e cresceu em um mundo globalizado. Faz-se necessário distinguir as duas gerações.

Para Bencsik *et al*. (2016) a geração Y é intervalada entre 1980 e 1995, e a geração Z é intervalada entre 1996 e 2010. Para essa pesquisa, mediante a falta de um consenso no meio académico entre estudiosos geracionais, apresenta-se a seguir a delimitação usada

por estes autores para estas gerações em específico.

2.1 A GERAÇÃO Y

A geração Y (ou *millennials*), é a primeira onda da geração digital nascida no mundo da tecnologia. Eles são altamente qualificados nos âmbitos do conhecimento digital, portanto adquirem rapidamente o uso de novas ferramentas e dispositivos dentro das tecnologias da informação. Aceitam facilmente a mudança constante, vivem pelo hoje, não planeiam a longo prazo. Seus amigos? Virtuais. Cuidam principalmente das suas relações através de redes sociais, aceitam veemente as diferenças culturais e gostam de viver em alta velocidade (Krishnan *et al*, 2012).

As abordagens tradicionais de marketing de massa não funcionam bem com os consumidores desta geração porque são indivíduos que se preocupam extremamente com a experiência (Sisk, 2010). Os anúncios direcionados a essa geração devem ser colocados em revistas e sites apropriados da *internet*, programas de TV e rádio e *videogames*. A geração Y está acostumada a programas de *media* projetados para eles, em uma combinação de canais *online*, *offline* e *influencers* provavelmente é a melhor opção para alcançar a geração Y (Willians e Page, 2010). A pesquisa “*Millennials as Brand Advocates*” da Social Chorus respondeu que a geração Y não acredita em publicidade. De acordo com eles, apenas 6% dos Millennials acreditam que a publicidade *online* é credível.

2.2 A GERAÇÃO Z

A Geração Z também pode ser chamada de ‘nativos digitais’ (Tari, 2011). É a primeira geração realmente global, com a alta tecnologia em suas veias. Sentem-se bem no mundo da tecnologia e preferem estar nesse ambiente. Estão sempre *online*, independente do dispositivo utilizado, e outras formas de socialização podem parecer mais difíceis para eles (Bencsik *et al*, 2016).

De acordo com a pesquisa *AdReaction* (2017), a geração Z não vê a publicidade com bons olhos, em especial anúncios de vídeo e *banners online* em seus telemóveis e portáteis. Toleram a publicidade quando a mesma pode dar alguma recompensa, ou que possa ser evitada.

3 METODOLOGIA

O tema proposto agrega uma comparação: a forma como as gerações Y e Z reagem consoante a publicidade híbrida, se de forma equiparada ou distinta, e seus efeitos nos mesmos. Para tal, procura-se entender se de facto existe uma diferença na forma que

ambas as gerações consomem a publicidade-entretenimento, ou se a publicidade permanece sendo algo irrelevante, ou até enervante para o consumidor. Procura-se, também, perceber o papel da publicidade quando pertencente ao entretenimento publicitário interativo assistido pelo consumidor e seus diversos formatos em um ambiente transmedia.

A primeira fase da pesquisa corresponde a um método de pesquisa quantitativa, através de um questionário on-line com perguntas baseadas nos vetores de conteúdo: persuasão, entretenimento, interação e compartilhamento (partilha), de Covaleski (2010; 2013; 2015), principal via metodológica da pesquisa. Nesta fase participaram 132 inquiridos, que assistiram a 2 formatos diferentes de publicidade híbrida e responderam a perguntas acerca das mesmas, numa escala de Likert de 1 a 5 (1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente), através da plataforma Google Forms.

Posteriormente, na segunda fase, é utilizada uma abordagem de método qualitativo, através da prática de um grupo focal on-line, em que participaram 6 pessoas divididas entre as gerações Y e Z que de forma mais íntima e detalhada debateram e confrontaram as suas relações com a publicidade e os diversos formatos híbridos em um ambiente transmedia, além de discutirem também disparidades e opiniões acerca de temas descobertos no inquérito.

Para ilustrar o desenho de pesquisa elaboram-se as hipóteses com base nos vetores de formato de conteúdo, de Covaleski (2015): persuasão, entretenimento, interação e partilha. Com tais vetores, definimos as hipóteses que a seguir se apresentam.

H1: A publicidade híbrida tem mais efetividade do que a publicidade tradicional para as gerações Y e Z.

H2: A geração Z é mais persuadida por publicidades híbridas do que a geração Y.

H3: O entretenimento é o principal fator que define o sucesso de uma publicidade híbrida para as gerações Y e Z.

H4: A geração Z tende a interagir mais com publicidades híbridas do que a geração Y.

A pesquisa faz um paralelo entre dois mundos próximos mas não iguais, com a intenção de confrontar as relações íntimas dos consumidores das gerações em coorte. Schneider e Schmitt (1998, p. 32) defendem que este método “consiste na comparação de dois ou mais casos, buscando pôr em evidência suas diferenças recíprocas”. Portanto, as hipóteses possuem um carácter comparativo para as gerações.

Para responder às hipóteses previamente referenciadas, delineou-se um estudo com duas fases. A primeira fase corresponde a um método de pesquisa quantitativa, através de um questionário on-line (Carmo, 2013) cujas perguntas são baseadas nos vetores de

conteúdo: persuasão, entretenimento, interação e compartilhamento (partilha), de Covaleski (2010; 2013; 2015). Nesta fase participaram 132 inquiridos, que assistiram a 2 formatos diferentes de publicidade híbrida e responderam a perguntas acerca das mesmas, em uma escala de Likert de 1 a 5 (1 - Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente) que foram analisadas no software de análise de dados SPSS IBM (Statistical Package for the Social Science).

A segunda corresponde a uma abordagem de método qualitativo, através da prática de um Focus Group Online (Oringderff, 2004), em que participaram 6 pessoas (7 pessoas com a moderadora), que discutiram sobre disparidades e opiniões acerca de temas descobertos no inquérito. Todos os participantes de ambos os métodos pertenciam às gerações Y e Z.

4 ESTUDO EMPÍRICO

4.1 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS EM ESTUDO

Como a publicidade híbrida possui uma maior complexidade na sua concepção por precisar existir dentro dos vetores persuasão, interação, partilha e entretenimento (Covaleski, 2010; 2013), procurámos mostrar aos questionados *case studies* ao invés de mostrar apenas a publicidade em si. A ideia era fazer o inquirido entender tudo o que aconteceu durante a campanha, e tirar as próprias conclusões de como agiria durante o decorrer da mesma.

A primeira campanha, '*Dumb Ways to Die*', é uma peça publicitária de serviço público australiano feita pela *Metro Trains*, para promover a segurança ferroviária. O vídeo da campanha tornou-se viral através da partilha do mesmo nos *medias* sociais a partir de novembro de 2012.

A campanha, de tom humorístico e informativo, optou por criar um vídeo animado para *Youtube*, com uma música cativante cujo nome é o mesmo da campanha. No vídeo são mostradas, através dos personagens animados, formas estúpidas de morrer. A campanha em seguida criou um jogo para telemóvel, cujo objetivo é ganhar tantos pontos quanto possível, evitando morrer em diversas situações que os personagens passam. A campanha também esteve presente como conteúdo de marca no *Tumblr*, e consumidores de todo o mundo gravaram vídeos dançando e cantando a música tema da campanha. Pode-se ver seu carácter híbrido através da análise abaixo:

Quadro 1:

Hibridismo na campanha 'Dumb Ways to Die'

Hibridismo na campanha 'Dumb Ways to Die'	
Persuasão	A campanha define o seu objetivo através da humorização de uma questão séria. A campanha define que os acidentes que estavam a ocorrer (problema de comunicação) poderiam ser facilmente evitados, através da música.
Entretenimento	Além da canção ser extremamente cativante e o videoclipe da mesma ser o principal objetivo comunicativo, o jogo para telemóveis permite que o consumidor leve a campanha no seu bolso.
Interação	O jogo para telemóveis possui os personagens do videoclipe como principais protagonistas do mesmo, e o jogo permite que o utilizador evite as mortes improváveis que ocorrem no videoclipe. O consumidor interage com a campanha sem perceber.
Partilha	Por ser principalmente uma campanha digital, cujo material foi nativo do Youtube, a mesma permite a fácil partilha. A música estando disponível em diversas plataformas de <i>streaming</i> de música também influenciam numa partilha mais acessível.

A segunda campanha, intitulada 'The Beauty Inside' é uma *mini websérie* desenvolvida pela Intel e Toshiba em 2012. É também conhecida por ser uma websérie social, pelo pormenor de conseguir inserir seus espectadores dentro da narrativa, como se fossem reais personagens da trama, oferecendo a todos na platéia a chance de desempenhar o papel principal ao longo da história. A série é dividida em seis episódios filmados, intercalados com histórias interativas que acontecem na linha do tempo do personagem principal no *Facebook*.

A narrativa apresenta Alex, personagem principal que todos os dias acorda em um corpo diferente. Ele é a mesma pessoa por dentro, mas por fora é sempre alguém novo. Ele partilha sua história através de gravações e conversas em tempo real com o público, que faz através de seu computador Intel. Como Alex pode ter qualquer corpo, isso incentivou os espectadores a interpretar Alex durante toda a experiência, tanto em episódios filmados quanto em sua linha do tempo do *Facebook*, através de fotos e vídeos, adicionando à sua narrativa.

Quadro 2:

Hibridismo na campanha 'The Beauty Inside'

Hibridismo na campanha 'The Beauty Inside'	
Persuasão	Tendo um produto de uma das marcas como principal meio para poder fazer os vídeos, Alex apresenta uma constante utilização do mesmo. Isto faz com que o consumidor veja o produto a funcionar e crie desejo de consumo.

Entretenimento	Por ser uma minissérie digital, <i>The Beauty Inside</i> carrega a questão principal do entretenimento, a saída do ócio, enquanto mantém seu caráter publicitário.
Interação	Permitindo que o consumidor também seja personagem durante os 6 episódios e também nas redes sociais da campanha, <i>The Beauty Inside</i> fez com que os espectadores desejassem participar e interagir com as marcas.
Partilha	Permite que o consumidor partilhasse, comentasse e tivesse a chance de convidar amigos para assistir também. Sendo uma narrativa inovadora, com episódios de curta duração, partilhar torna-se automático para o consumidor.

5 RESULTADOS

5.1 A PUBLICIDADE PARA AS GERAÇÕES Y E Z

No que diz respeito à publicidade em geral para os inquiridos e os participantes do *focus group*, conclui-se que ambas as gerações possuem a percepção de que a publicidade é uma forma de interromper o entretenimento alheio. Também é entendido que a questão da publicidade como ferramenta de interrupção não pode ser considerada uma forma tradicional e ultrapassada da publicidade, pois ainda vemos diversos ambientes digitais em que a interrupção é um fator comum, como a plataforma de partilha de vídeos *Youtube*. Nota-se que, como diz Godin (1999), na tentativa de lidar com o contexto de interrupção, os profissionais de comunicação acabam por interromper ainda mais. A geração Z demonstrou um sentimento mais negativo para com a publicidade, em comparação com a geração Y.

Outro fator percebido é que o consumidor não tem memória de publicidades tradicionais. Também foi percebido que eles admitem pensar mais a longo prazo em relação às mensagens passadas pelas publicidades híbridas do que as mensagens passadas nas publicidades tradicionais. A publicidade como entretenimento acaba sendo um fator importante para a partilha.

Entre gerações, a geração Y pareceu utilizar o tempo do intervalo comercial para fazer outras tarefas - provavelmente uma reação herdada do costume de sair da frente da televisão quando eram mais jovens. Já a geração Z não mencionou sair da frente do ecrã, mostrando-se irritados com a prática da publicidade, e assim sendo, acabam por dar preferência a serviços em que seja possível pagar para evitar publicidade.

O formato mais citado, e aparentemente favorito dos participantes e inquiridos é o formato de vídeo. O fator visual pareceu ser mais importante do que o fator verbal para a inserção de marcas e outros tipos de publicidade para eles.

5.2 ATITUDE EM RELAÇÃO ÀS PUBLICIDADES ANALISADAS (*DUMB WAYS TO DIE*, *THE BEAUTY INSIDE E COMA*)

Um resultado interessante é o que compara a atitude dos inquiridos sobre a publicidade antes e depois de verem as publicidades analisadas. Os resultados apurados indicam que mesmo que os participantes não gostem de publicidades em geral, possuem uma atitude positiva em relação à publicidade híbrida. A opinião da 'publicidade como entretenimento' aumentou após assistirem às publicidades analisadas, e isso pode significar que os inquiridos não vêem a publicidade híbrida como publicidade.

5.3 EFETIVIDADE DA PUBLICIDADE HÍBRIDA PARA AS GERAÇÕES Y E Z

É possível analisar que ambas as gerações não possuem atitudes demasiado distintas em relação à publicidade híbrida - e possuem uma atitude positiva em relação à mesma. Porém, é necessário salientar que a geração Z se mostrou menos interessada (e mais negativa) do que a Y.

Em relação aos vetores que mais atraíam os consumidores foi percebido que a interação é um fator mais positivo para a geração Z do que para a Y, que indicou sentir maior dificuldade em interagir com a publicidade *Coma*. Eventos publicitários dentro de jogos pareceram ser a melhor forma de interação com a geração Z. Já a geração Y se mostrou mais interessada em partilhar publicidades do que a geração mais jovem, e estes não gostam de serem redirecionados para outra plataforma para poder interagir com a publicidade.

Notamos através do inquérito que as publicidades híbridas têm uma grande capacidade de atrair o consumidor de ambas as gerações, mas foi apenas com a inserção do *focus group* que o livre arbítrio foi utilizado como pauta. Não gostam de serem coagidos e forçados a assistir a publicidades, e preferem escolher livremente a informação a consumir, afirmação essa que está paralela a Galindo (2008, p. 216), que comenta que a publicidade precisa "chamar a atenção sem promover a interrupção".

Nesse sentido, a publicidade híbrida abraça bem ambas as gerações porque seu caráter híbrido também permite uma variedade de formatos e de estratégias transmediáticas. A ênfase à experiência, à interatividade e à naturalidade de presença de marca são extremamente importantes como *insight* de pesquisa. Porém, o principal fator é o livre arbítrio.

De forma a apresentar uma conclusão clara mediante a pergunta principal de pesquisa, é necessário voltar às hipóteses e inferir se são, ou não, suportadas pelos resultados obtidos.

§Considera-se que, ao contrário do que era inicialmente suposto, a geração Y se sente mais

persuadida por publicidades híbridas - apesar da diferença entre as duas não ser estatisticamente distinta. Também não é suportada a hipótese de que o entretenimento é o principal fator para ambas as gerações, onde já foi confirmado que outros fatores (persuasão, interação e partilha) geram reações diferentes a cada geração.

É suportado que a geração Z tende a querer interagir mais com publicidades híbridas do que a Y, que prefere esquivar do fator interação. Também é suportado que a geração Y tende a partilhar publicidades com mais frequência do que a geração Z. Também considera-se que a publicidade híbrida tem mais efetividade do que a publicidade tradicional para ambas as gerações.

Quadro 3:

Sumário das hipóteses comprovadas ou infirmadas.

Sumário das hipóteses comprovadas ou infirmadas		
Hipóteses	Relação	Comprovadas ou infirmadas
H1: A publicidade híbrida tem mais efetividade do que a publicidade tradicional para ambas as gerações.	Publicidade Híbrida	Comprovada
H2: a geração Z se sente mais persuadida por publicidades híbridas do que a geração Y.	Persuasão	Infirmada
H3: O entretenimento é o principal fator que define o sucesso de uma publicidade híbrida para ambas as gerações.	Entretenimento	Infirmada
H4: A geração Z tende a interagir mais com publicidades híbridas do que a geração Y.	Interação	Comprovada
H5: O consumidor da geração Y tende a partilhar publicidades com mais frequência do que o consumidor da geração Z.	Partilha	Comprovada

CONCLUSÃO

Este artigo procurou prover conhecimentos relacionados à união do entretenimento, da publicidade e da tecnologia através da investigação dos efeitos da publicidade híbrida para as gerações Y e Z. Visto que a abrangência dos estudos geracionais é plural e global, foi necessário entender se a prática dessa estratégia é percebida de forma dissemelhante para cada geração.

Da análise dos resultados foi possível perceber que quanto menos uma publicidade se parecer com uma publicidade, e o quanto menos a mesma se intrometer nos espaços de entretenimento do consumidor, mais felizes estarão os consumidores. Ainda, foi possível perceber que, entre as duas gerações, a geração Z pareceu ser mais negativamente responsiva à publicidade independente do seu carácter (híbrido ou não). Se supõe que seja, como disseram os inquiridos, por não terem o costume de assistir à televisão e por usarem *Adblocks*, se desacostumaram a serem interrompidos.

Constatou-se também que a geração Y prefere utilizar os momentos de intromissão para fazer outras tarefas e se desligar dos ecrãs, ao passo que a geração Z se mantém nos ecrãs, com uma atitude negativa para com a publicidade, e prefere utilizar serviços que possa pagar para evitar a publicidade. Esses serviços, que prometem interromper a publicidade tradicional, são grandes facilitadores da publicidade em seus formatos voltados ao entretenimento.

Também foi possível diagnosticar que a opinião das gerações acerca da publicidade como uma possível forma de entretenimento aumentou após assistirem as publicidades híbridas que foram mostradas, o que levou a analisar se a união com o entretenimento é o principal fator de sucesso de uma publicidade híbrida, que era um dos objectivos específicos da pesquisa.

Mais se acrescenta que, entretenimento, apesar de ser um vetor crucial para definir a publicidade híbrida, não é o único vetor que mede a efetividade da mesma. Um dos principais pontos que se percebeu na pesquisa é que, apesar de ambas as gerações terem opiniões positivas em relação à publicidade híbrida, que ambos dão valor a vetores diferentes. Enquanto uma publicidade híbrida deve possuir os quatro valores de persuasão, entretenimento, interação e partilha, percebemos que a geração Y dá ênfase aos vetores persuasão, entretenimento e, principalmente, partilha, enquanto que o vetor interação é o mais relevante para a geração Z.

Outro fator descoberto na pesquisa, que procurava perceber se se a publicidade híbrida contribui para a recordação publicitária, foi o *insight* que indica que a geração Y aparenta ter maior memória de publicidades em geral do que a geração Z. Enquanto a geração Y possui mais memória de publicidades tradicionais, a geração Z pareceu lembrar de mais marcas intrínsecas em entretenimentos (jogos e séries). Ambas as gerações concordaram que a publicidade híbrida faria com que pensassem em uma determinada marca a longo prazo. A geração Y mostrou que talvez não sentiria impulso em fazer uma compra por causa de uma publicidade híbrida, mas que quando precisasse de um produto lembraria do produto ou serviço que proveu o hibridismo e o entretenimento interativo.

Como último objetivo específico, foi necessário ressaltar a possível existência de formatos híbridos que se destaquem para as gerações Y e Z. A opção do vídeo pareceu ser

a preferida para os consumidores, tal afirmação sendo confirmada pelos participantes da geração Z. A geração Y comentou sobre ter uma experiência, dando ênfase à parte interativa do hibridismo - e isso pode, talvez, ser incorporado através de jogos ou séries.

Algumas descobertas secundárias da pesquisa incluem a experiência e o livre-arbítrio. A ênfase à experiência, à interatividade e à naturalidade de presença de marca são extremamente importantes como *insight* de pesquisa. É preciso, por último, entender que o consumidor precisa decidir voluntariamente assistir uma peça publicitária: o livre arbítrio é essencial, porque essas gerações não gostam de ser coagidos ou forçados a assistir publicidades.

A finalizar, adianta-se que será interessante pesquisar mais profundamente, o *Youtube*, como vários participantes do *focus group* mencionaram. Esta é uma plataforma de conteúdo que depende completamente da publicidade. Os métodos de publicidade utilizados na plataforma são diversos, com anúncios que interrompem o começo, o decorrer e o fim de vídeos. Além de anúncios na página e dentro do conteúdo, também é necessário uma investigação mais aprofundada sobre este ambiente de entretenimento, cuja premissa é o entretenimento mas que é dominado pela interrupção.

Na verdade, os métodos publicitários seguem se atualizando constantemente, e novas estratégias nascem a cada dia. Procurar formas de se fazer publicidade igualando as técnicas com a forma que o consumidor se comporta é um fator importante para a efetividade de uma campanha, e publicidades híbridas possuem um grande papel na criação de um universo publicitário menos intromissivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguiar, A. C., & Steinhäuser, V. (2019). Branded Content - Ferramenta Estratégica de Marketing e seu Impacto no Consumidor. *Brazilian Journal Of Marketing, Opinion and Media Research*.
- Bencsik, A., Horváth-Csikós, G., & Juhász, T. (Setembro de 2016). Y and Z Generations Workspace. *Journal of Competitiveness. Journal of Competitiveness*, pp. 90-106.
- Carmo, V. (2013). O uso de questionários em trabalhos científicos. Obtido de http://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2013_2/O_uso_de_questionarios_em_trabalhos_cient%EDficos.pdf
- Casarotto, C. (4 de Novembro de 2019). *Dossiê das gerações: o que são as gerações Millennials, GenZ, Alpha e como sua marca pode alcançá-las* . Obtido de Rock Content: <https://rockcontent.com/blog/dossie-das-geracoes/>

- Cordeiro, H., Freitag, B., Fischer, A., & Albuquerque, L. (2013). A questão das gerações no campo da gestão de pessoas: tema emergente? *Revista De Carreiras & Pessoas*.
- Covaleski, R. (2010). *Publicidade Híbrida*. Curitiba: Maxi Editora.
- Craveiro, P. S., & Lima, R. V. (2019). Publicidade e entretenimento: uma análise da presença de marcas na série Stranger Things. *Cambiassu: Estudos em Comunicação*.
- Dencker, J., Joshi, A., & Martocchio, J. J. (2007). Employee benefits as context for intergenerational conflict. *Human Resource Management Review*, 208-220.
- Feixa, C., & Leccardi, C. (2010). O conceito de geração nas teorias sobre juventude. *Sociedade & Estado*.
- Godin, S. (1999). *Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends, and Friends Into Customers*. Nova York: Simon & Schuster.
- Krishnan, S. K., Bopaiyah, S., Bajaj, D., & Prasad, R. (2013). Organization, Generation, and Communication – Infosys Experience. *NHRD Journal*, 85-93.
- Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*. Nova York: R. S. Woodiyorte.
- Lehu, J. (2009). *Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business*. Londres: Kogan Page Publishers.
- Mannheim, K. (1993). El problema de las generaciones. *REIS - Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 193-242.
- Oringderff, J. (2004). "My way": Piloting an Online Focus Group. *International Journal of Qualitative Methods*. Obtido de <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/160940690400300305>
- Parry, E., & Urwin, P. (2010). Generational differences in work values: A review of theory and evidence. *International Journal of Management Reviews*, 1-18.
- Santa Helena, R., & Pinheiro, A. J. (2013). *Muito Além do Merchan: Como enfrentar o desafio de envolver as novas gerações de consumidores*. Rio de Janeiro: Elsevier.
- Sisk, M. (2010). Web Banking: Dexia Gives Kids Their Own Bank; Brussels-Based Axion Features a 'Youth Index' and Streams Concerts in Banner Ads to Appeal to Teens and 20- Somethings without Turning Off Older Consumers. *Bank Technology News*, 21.
- Tari, A. (2011). *Z generáció*. Budapest: Tericum Kiadó Kft.
- Viana, P. M. (2017). Publicidade que entretém: Conteúdos de marca no contexto digital. *Tese de pós-graduação, Universidade de São Paulo*.

Weller, W. (2010). A atualidade do conceito de gerações de Karl Mannheim. *Sociedade E Estado*, 205-224.

Willians, K., & Page, R. (2011). Marketing to the Generations. *Journal Of Behavioral Studies In Business*.